

О ПРОБЛЕМАХ В УЛУЧШЕНИИ ПОЗИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И СТРАТЕГИЯ

Усманходжаева Сурайе Мухтаровна

Университет информационный технологий
им. Аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142587>

Аннотация. *О проблеме улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах и индексах неоднократно поднимался вопрос в правительственных кругах нашей страны, так как подобные индексы и рейтинги имеют огромное значение в международном сообществе. Указом Президента от 07.03.2019 г. № УП-5687 «О систематизации мер по улучшению положения Республики в международных рейтингах и индексах»¹, была образована комиссия по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами.*

Ключевые слова: *рейтинг, влияние, защита прав граждан, макроэкономические и социальные изменения.*

Введение.

Развитие изменений в нашей стране, в том числе и на государственном уровне, принятие важных законов в идее демократической страны, совершенствование работы институтов, повышающих качество жизни наших сограждан, преодоление уровня бедности, защита прав граждан, макроэкономические и социальные изменения в общей системе государственности - все эти усилия были предприняты нашей страной в рамках прогресса и устойчивого развития. В рейтинг SDG Index за 2023 год Узбекистан занял 69 место среди 166 стран с индексом 71,². Агентство FITCH подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне «ВВ» прогноз «стабильный»³, поднявшись на 10 ступеней с 2021 года. По версии агентства S&P рейтинг Узбекистана также на уровне «ВВ», Индекс Верховного закона (The Rule of Law Index)⁴ – показатель обеспечения правовой среды - 81 место у Узбекистана.

Основная статистическая информация в статье взята из Интернета и документов по данной области. Также Махкамов Б., (2010)⁵, (2015)⁶ говорил, что влияние цифровизации и цифровой трансформации на развитие структуры рейтинговой системы может оказать решающее влияние, так как статистические данные которые с таким трудом собираются сейчас, нуждаются в своевременной и быстрой обработке. Также в статье Исмаиловой (2022

¹ https://www.norma.uz/nashi_obzori/proanalizirovany_pozicii_uzbekistana_v_mejdunarodnye_rejtingah

² <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/42618-o-zbekiston-barqaror-rivojlanish-maqsadlari-xalqaro-rejtingida-8-pog-ona-ko-tarildi-2>

³ <https://www.fitchratings.com/research/ru/sovereigns/governance-economic-reform-key-for-uzbekistan-after-mirziyoyev-re-election-21-07-2023>

⁴ <https://invest.gov.uz/ru/investor/uzbekistan-v-mezhdunarodnyh-rejtingah/>

⁵ Махкамов Б.Ш. (2010). Особенности развития рынка мобильных услуг в Узбекистане. –Т.: Журнал налогоплательщика, 2(24), 33-34.

⁶ Махкамов Б.Ш. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. Marketing in Russia and abroad,(6), 85-88.

г.)⁷, указано, что развитие электронных услуг в республике положительно влияет на инфраструктуру и развитие цифровой трансформации в общем понимании.

Однако, несмотря на существенное улучшение общей ситуации в республике, остается большой спектр вопросов, ожидающий решений и действий. Во-первых, как для страны, идущей по дороге реформ, необходимо дальнейшее углубленное изучение и развитие системы управления в вопросе борьбы с коррупцией. Благодаря осуществлению стратегии «Новый Узбекистан», наша страна сделала рывок в сторону реформ в эффективности управления, налаживания контактов с международным сообществом, открытости и прозрачности деятельности государственных структур, поддержке гражданского общества. Но данных достижений недостаточно для решения накопившихся проблем, создание Комитета Открытого Правительства при Кабинете Министров было бы очередным шагом для преодоления бюрократических проблем, сильно тормозящих развитие экономики. Комитет должен создавать планы по соответствующим реформам в правительстве, экономике, внедрять правила деловой этики в государственные структуры и бизнес (профессиональная честность и открытая информация для всех реципиентов), абсолютный доступ к новым технологиям и инновациям всем участникам сообщества – эти принципы при правильном соблюдении, вкупе с постоянной работой правительства и при привлечении гражданского общества приведут наше государство к высоким рейтинговым показателям доверия к нашей стране со стороны мирового сообщества. Комитет Открытого Правительства должен тесно сотрудничать с профсоюзами, защита и поддержка гражданского общества прямая и постоянная обязанность любого демократического государства. В менеджменте есть интересная тема, посвященная переменам и изменениям в организациях на уровне государственности. Такие перемены всегда встречают сопротивление – процесс необходимо проводить постепенно, разъясняя пользу данной программы. Необходимо привлечь специалистов по организации изменений, постоянно проводить семинары и тренинги и среди населения, и среди бизнеса и госслужащих. Это большая работа, но в первую очередь нужно изменить сознание людей, понимание и осознание процесса изменений в стране невозможно без поддержки народа. Привыкнув и поняв меру ответственности, пользу открытости и честности, получая поддержку у государства и понимая, что голос народа услышан и учитывается при принятии решений, гражданское сообщество будет сильнейшей силой государства. В сегодняшних реалиях эффективность и скорость реакции один из главных показателей развитого общества, глобализация и интеграция стран и сообществ требует оптимальных решений задач, складывающихся для правительств всего мира. Взаимодействие с рейтинговыми платформами, всегда приносит свои плоды – когда в рейтинге международного агентства ваша страна стоит в первых рядах, это дает возможность пропуска в различные мировые и международные сообщества, участие в глобальных проектах, а подтверждение рейтинговым агентством в кредитоспособности страны – получении финансовых вливаний и заключение сделок международного уровня. Также это поднимает уровень страны в социально-экономическом аспекте.

⁷ Исмаилова Г., Махкамов Б., Махмудов Ж., (2022) Business In The Development Of E-Commerce. In2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)(pp. 1-7). IEEE.September.

Второй важный ответственный момент для нашей страны в вопросе проблемности в рейтинговой системе – это торговля людьми⁸ и принудительный труд. Данный вопрос включает в себя большую группу вовлеченных сюда объектов и субъектов. Здесь и наше правительство, проводящее большую работу по решению данных вопросов, сюда можно отнести расследования, судебное преследование и осуждение большого числа торговцев людьми. Из доклада о торговле людьми были также представлены данные о поддержке трудовых мигрантах, о финансировании приюта для жертв торговли людьми. Но наряду с этим была проанализирована работа правительства, неудовлетворяющая общую оценку проблем в данной секторе. Правительство оказывает недостаточную поддержку трудовых мигрантов, тысячи из которых могут оказаться в трудовом рабстве из-за незнания языка, законов, условий страны, куда они направляются на трудоустройство. Из-за бюрократических проволочек многие отказываются от оформления документов и оказываются в заведомо невыгодном положении изначально, подвергая себя риску попасть в руки мошенников и стать рабом в той стране, куда были направлены. Хотя международные наблюдатели отметили, что правительство отменило систематический принудительный труд при сборке хлопка, местное сообщество сообщало, что местные власти привлекают уязвимые слои общества, такие как безработные женщины, подростки, к сбору хлопка без контракта, что приводит к принудительному труду. Здесь также нужно разъяснить гражданскому обществу о правах и законе. Необходимо безотлагательно реагировать на ситуации, схожие с теми, что были описаны. Инспекция труда неспособна обеспечить работу своих представителей во всех 13 регионах нашей страны, поэтому стоит задействовать несколько организаций, причастных к данному вопросу. Коллаборация профсоюза, инспекции труда, местные власти и различные неправительственные организации могут в союзе предотвратить подобные нарушения, которые негативно отражаются не только в статистике нашей страны, но и для нашей общей моральной ответственности за наших сограждан. Для людей с пониманием высокой социальной ответственности мы должны сознавать, что наши соотечественники не должны попасть в сексуальное и физическое рабство, работать за минимальную оплату, быть обманутыми в своих ожиданиях из-за нашего равнодушия.

Выводы.

Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами имеет свою несомненную пользу. Рекомендации и анализ систем нашего государства независимыми рейтинговыми агентствами дает возможность составить мнение о состоянии нашей страны в данном аспекте, и определяет имидж перед другими странами. Высокий рейтинг различных независимых агентств дает возможность интегрирования в мировое сообщество, ставя высокую планку для достижения целей называться государством с независимым демократическим обществом, социально-защищенным, экономически развитым. Узбекистану необходимо продвигать модель развития государства и общества, для достижения ощутимых результатов начатых реформ.

REFERENCES

1. https://www.norma.uz/nashi_obzori/proanalizirovany_pozicii_uzbekistana_v_mejdunarodn_me_reytingah

⁸ <https://uz.usembassy.gov/ru/2023-trafficking-in-persons-report-uzbekistan-ru/>

2. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/42618-o-zbekiston-barqaror-rivojlanish-maqsadlari-xalqaro-reytingida-8-pog-ona-ko-tarildi-2>
3. <https://www.fitchratings.com/research/ru/sovereigns/governance-economic-reform-key-for-uzbekistan-after-mirziyoyev-re-election-21-07-2023>
4. <https://invest.gov.uz/ru/investor/uzbekistan-v-mezhdunarodnyh-rejtingah/>
5. Махкамов, Б.Ш. (2010). Особенности развития рынка мобильных услуг в Узбекистане. –Т.: Журнал налогоплательщика, 2(24), 33-34.
6. Махкамов Б.Ш. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. Marketing in Russia and abroad,(6), 85-88.
7. Исмаилова Г., Махкамов Б., Махмудов Ж., (2022) Business In The Development Of E-Commerce. In2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)(pp. 1-7). IEEE. September
8. <https://uz.usembassy.gov/ru/2023-trafficking-in-persons-report-uzbekistan-ru/>